

УДК 746.411

Исторический костюм древних сарматов на основе археологических исследований

Кайнбаева Жамила Советовна, кандидат педагогических наук
Пак Юлия Вячеславовна, магистр искусства, старший преподаватель
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, (Казахстан, г.Уральск)

Аннотация. В статье дан анализ археологических материалов, исторической литературы направленных на изучение костюма сарматов, в результате чего были сделан ряд выводов, из которых следует, что о костюме древних сарматов известно не так много. Первые обобщения на эту тему были еще весьма поверхностны и основывались на нескольких единичных наиболее ярких примерах. Пожалуй, более всего внимание ученых археологов привлекали разные стороны процесса «сарматизации» костюма причерноморских греков, соседних и дальних «варварских» народов, в меньшей степени - воздействие греко-римского костюма на сарматский.

Ключевые слова: сарматы, культура, ираноязычные народы, костюм древних сарматов, одежда, элементы костюма.

По итогам проведенных научно-исследовательских работ нами был проведен анализ археологических материалов, исторической литературы и произведен библиографический обзор исследований, направленных на изучение костюма сарматов, в результате чего мы смогли сделать ряд следующих выводов:

Во-первых, о костюме древних сарматов известно не так много. На сегодняшний день доля публикаций и иных исследований, в той или иной степени связанных с костюмом древних и раннесредневековых народов Евразии вполне сопоставима с публикациями по другим сферам культуры названных обществ (строительство, скульптура, живопись, керамика и др.). Однако при этом подавляющее большинство из них относится к мелким костюмным аксессуарам (ожерельям, браслетам, серьгам, заколкам-фибулам, пряжкам и т.п.). Последние важны как для искусствоведов (анализ ювелирных стилей и орнаментики), так и для археологов (классификация и типология древних изделий, использование их для получения «узких» датировок археологических комплексов, изучение ремесленных технологий), для музейных работников (подобные артефакты составляют немалую долю экспонатов в экспозициях, посвященных доиндустриальным обществам), для экспертов по антиквариату (они составляют, наряду с живописными полотнами и реликвиями известных личностей, основную часть вещей, продаваемых на художественных аукционах, заполняя многих страницы их каталогов) и для религиоведов (анализ семантики изображений) [9, с.234].

Иначе обстоит дело с изучением собственно одежды. По сравнению с аксессуарами, доля публикаций по ней весьма невелика. В этом нетрудно убедиться, ознакомившись с различными библиографическими сводками (в частности, с выходящими в Лионе ежегодными бюллетенями международной организации США - Centre International d'étude des textiles anciens, где имеются и разделы по истории одежды), и сравнив их и с более ранними, например, довоенными библиографическими указателями [7, с.118].

Во-вторых, ряд исследований, проведенных по изучению историко-культурной реконструкция элементов костюма ираноязычных народов древности (Яценко С.А., Файзуллина Д. Ф., Шевченко Н.Ф.) отмечают тот факт, что исторический костюм как феномен культуры является формой опредмечивания человеческой ментальности, духовности в материально-созидательной деятельности человека. Костюм как результат социокультурного способа деятельного бытия человека содержит информацию о совместном опыте и может выступать как некий невербальный язык культуры.

Культура имманентно обладает семиотической сущностью. Поскольку любые явления культуры, порожденные человеком, а именно: материальные, интеллектуальные и художественные продукты и технологии его деятельности, акты поведения и взаимоотношений с другими людьми, способы коммуникации, социализации и инкультурации личности являются носителями определенных комплексов информации как о самих себе (явлениях, продуктах, процессах), собственных свойствах и технологиях изготовления, так и об обществе, времени и регионе, где данный продукт был изготовлен, - пишет А.Я. Флиер [8, с. 157].

И в третьих, как и любая материальная форма, костюм имеет двойную природу - он природно-материальный и одновременно культурный объект. Костюм отражает практическое отношение человека к природе. Костюм является формой преобразования природы, которую человек застает вокруг себя, в которой он существует и к которой он в отличие от животных, не только должен так или иначе приспособиться, но и способен ее приспособлять к себе.

Иначе говоря, костюм наряду с возникшими духовными потребностями выполняет материально-практическую, утилитарно-адаптивную функцию, удовлетворяя биогенные потребности, обеспечивающие видовое и индивидуальное существование человека. Материальная деятельность происходит не инстинктивно, не генетически, а по интеллектуальным, рациональным, материальным установкам, обретаемым человеком в его социальной практике. Костюм остается природным веществом, но под дей-

ствием всех физико-механических и биолого-химических сил и культурной обработки приобретает иное качество - сверхприродное, искусственное. Костюм материален по субстрату и социален по функциям, т.е. культурен. "Материальное производство оказывается одухотворенным изнутри, человечески содержательным, то есть культурным..." [9, с.57].

Обратив свой взгляд на общую историю происхождения сарматского народа, его уклад жизни, способов ведения хозяйства и жизнедеятельности, верованиях и социальном строе сарматского общества, а также по сохранившемся в кургане Таксай -1 золотым украшениям, бытовым предметам, гребне, зеркале, конской узде, мы можем судить об уровне развития материальной культуры сарматов того времени и о статусе погребенной женщины, а также это, дает нам, некоторое общее представление о костюме сарматской жрицы [4, с.57].

Итак, сарматы относятся к ираноязычным народам. Этот факт, дает нам право говорить о том, что костюм сарматов может являться одним из ярких явлений в мировой культуре народов поздней древности и раннего средневековья. Костюм сарматов мог вбирать в себя элементы одежды многих десятков этносов, населяющих территории Евразии, в виду обширных торговых связей и караванных путей. В то время хорошо были развиты торговые пути между различными государствами Центральной Азии и Евразии, от Монголии и Саяно-Алтая, на востоке до Венгрии, Румынии и Ирана на западе, границ Индии - на юге, что обусловило заимствование некоторых элементов исторического костюма. Например, у всех народов Центральной Азии и Евразии в исторический костюм входят такие элементы костюма, как распашные кафтаны, рубахи с широкими рукавами, длинные платья, остроконечные шапки и т.д. А сам «Звериный стиль» применяемый в декоре одежды скифов и сарматов также и в ювелирных украшениях, нашивках, аккумулируется с практической и эстетической функцией для передачи социальной информации о человеке ее носившем [5, с.139].

Костюм дает в руки ученых ценнейшие (часто - незаменимые) сведения об этногенезе, культурных связях и эстетических идеалах отдельных народов, являясь важным историко-культурным источником. Предметы одежды служили дипломатическими дарами и объектами торговли, они перемещались вместе с пленниками и выданными замуж женщинами. Детали костюма великих империй и представителей малых, но активных «торговых» народов (таких, как греки или согдийцы) служили объектом подражания для соседей.

Ведущая страна этого этнокультурного мира - Иран - веками претендовала на мировое господство, а ее придворные ритуалы и символика вызывали постоянные заимствования у соседей. Общеизвестно то влияние, которое оказал парадный костюм знати сасанидского Ирана на позднеримский и византийский костюм. Столь же активной была экспансия в Восточной Европе и вне ее кочевников европейских степей - скифов, а затем сарматов и аланов / ясов,

яркий и оригинальный костюм которых повлиял вплоть до этнографической современности на многие народы Северного Кавказа и Восточной Европы (украинцев, молдаван, мордву и др.). Воздействие прежних ираноязычных обитателей Западного Туркестана (т.е. Средней Азии и Казахстана) и сегодня прослеживается в облике традиционного костюма его современного тюркского населения); особую роль в этом регионе в древности сыграли этнические комплексы таких народов Средней Амударьи, как согдийцы и бактрийцы / тохаристанцы [2, с.182].

Костюм древних иранцев (так иногда для краткости, в отличие от персов, называют ираноязычные народы в целом) можно по праву считать одним из самых роскошных, поскольку он отличался сложными формами и обильным, разнообразным декором из золотых аппликаций, парчи, вышивки жемчугом и цветным бисером, драгоценных ярких тканей, головными уборами со скульптурками животных [1, с.314].

Он часто являлся объектом плохо скрываемой зависти и подражаний греков, римлян, византийцев и других народов Запада, китайцев, индийцев и арабов. Изначально (в эпоху бронзы) искусство индоиранских этносов, за исключением орнамента, было почти антикононическим, во всяком случае - лишенным антропоморфных изображений. Однако со времени наступления железного века в иранском мире было создано огромное количество высокохудожественных реалистических изображений персонажей в костюме на ювелирных изделиях, стеновых росписях, терракотовых статуэтках, каменных статуях и т.д.; немало изображений оставлено и носителями других культур, привлеченных образами политиков, воинов, музыкантов и художников иранских народов или выполнявших их заказы. Все это объективно создает большие (во многих отношениях - уникальные) возможности для реконструкции, компаративного анализа и диахронных исследований в области костюмологии. Многие иранские народы были создателями огромных многонациональных империй, проживали в зонах частых миграций или контролировали важнейшие международные торговые трассы. Это делает их костюм ценным источником для решения проблем, связанным с механизмами костюмных контактов в традиционных обществах.

Источником вдохновения для многих дизайнеров сегодня служат исторические костюмы, костюмы древних народов. Как правило, исторический костюм всегда бывает красочным, многоликим, завораживающим, богато украшенным, ярким в виду того, что его семантическая суть отражает культурно-историческую среду обитания, общественный уклад жизни древнего народа в совокупности с социальными ценностями того времени. В костюме отражаются эстетические ценности народа и уровень развития художественно-прикладной деятельности мастеров, носящий синтетический характер выражения целостной меры человеческого совершенства в конкретном предмете. Современные дизайнеры одежды знают то, что традиционный костюм создавался с учетом сложившихся традиций и представ-

www.esa-conference.ru

лений о способе деятельности и характере поведения человека в определенных условиях и отличается удобством, целесообразностью и символичностью формы. Его конструктивное решение, выбор материала, декора и цветовой композиции подчинены основным его функциям: практической и знаково-символической, которые в совокупности являют эстетическую. Костюм обладает устойчивой организацией отдельных частей одежды и обуви, головного убора и дополнений, т.е. характеризуется определенной структурой. Внешнее проявление структуры есть форма костюма [6, с.147].

Сарматский костюм заинтересовал археологов уже в 30-40-х годах. Первые обобщения на эту тему были еще весьма поверхностны и основывались на нескольких единичных наиболее ярких примерах. Пожалуй, более всего внимание ученых привлекали разные стороны процесса «сарматизации» костюма причерноморских греков, соседних и дальних «вар-

варских» народов, в меньшей степени - воздействие греко-римского костюма на сарматский [9, с.345].

По историческим сведениям, сарматы в ранний период носили одежду самых разнообразных цветов, например, кафтан мог быть синий, белый, иногда розовый; рубахи имели основной набор цветов, таких как зеленый, синий и красный. Цветовая гамма костюма знати определялась не только окраской собственно тканей, но и нашивными украшениями. Платья шились из узорчатых тканей, верхнее платье - темно-красного цвета, выглядывающее из-под него нижнее - белого. У царевны Радогуны с римской картины нижняя плечевая одежда была оранжевого «цвета шафрана». Цвет шаровар в разное время, возможно, был разным, часто красным, любимыми цветами были различные оттенки красного и синего. В поздний период на верхней и нижней одежде сочетались яркие цвета (белый с красным, голубым или зеленым) [9, с.664].

Литература:

1. Влияния ахеменидской культуры в южном Приуралье (У-Ш вв. до н.э.) Т. 2 / Ред. М.Ю. Трейстер, Л.Т. Яблонский. М.: ТАУС, 2012. 468 с.
2. Литвинский Б.А. Древние кочевники «Крыши мира». М.: Наука, 1972. 272 с.
3. Лукпанова Я.А. Реконструкция женского костюма из элитного погребения Таксай-1: взгляд археолога. // Журнал «Поволжская археология», 2017, № 1 (19), Издательство «Фэн», Казань, Татарстан (С.145)
4. Сдыков М.Н. Лукпанова Я.А. Ранние кочевники Западного Казахстана (на примере комплекса Таксай 1). Уральск: Полиграфсервис, 2013. 292 с.
5. Синика В.С. Артефакт с зооморфным навершием из кургана 31 могильника позднескифского времени у с. Глиное // Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции. Материалы тематической научной конференции. Санкт-Петербург - 1-4 декабря. СПб.: СПбГУ, 2004. С.138-142.
6. Смирнов К.Ф. Савроматы (ранняя история и культура сарматов). М.: Наука, 1964. 379 с.
7. Файзуллина Д.Ф.. Историко-культурная реконструкция элементов костюма (на материале населения Волго-Камья XI - VI вв. до н. э.) // диссертация. канд. ист. наук: 24.00.01 Казань, 2006г., 228 с. РГБ ОД, 61:07-7/229
8. Флиер А.Я. Очерки теории исторической динамики культуры. Монография. — М.: Согласие, 2013;
9. Яценко С.А. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы. М.: Российский гос. гуманитарный ун-т; Восточная Литература, 2006. 664 с.